

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

o'rganildi. Uslubiy va amaliy mashg'ulotlar talabalarning o'quv, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishning o'zlashtirishlarini ta'minlash zarurligi keng o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони. [Интернет манба]. URL: <https://lex.uz/docs/4409503> (Мурожаат этилган сана: 02.08.21)
2. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance. –L.: Printer Publishers, 1987. Vol 2 issue 2-23p.
3. Меркушева А. Е. Анализ мирового опыта поддержки инновационной деятельности. Молодой ученый. – 2017, 13-18 С.
4. Рахимов Б.Х., Мажидов И.У. Роль профессионального образования в модернизации страны // Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны. Сборник статей международной конференции. – Т.: “Шарқ”, 2012. – С. 41-43.
5. Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2016. –464 с.
6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. –М.: Академия, 2001.
7. Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчества учителя. - Пятигорск, 1992. 174 с.
8. Баллер Э.А., Злобин Н.С. Культура. Творчество. Человек. - М.: Молодая гвардия, 1970. -240 с.

UO'K:398.21

O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDAGI RAQIB-PERSONAJLAR

<https://zenodo.org/records/15336779>

Juraxanova Surayyo Abduaxatxanovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbek xalq ertaklarida asosiy qahramonga qarshi bo'lgan raqib-personajlar haqida kenja o'g'il qatnashgan ertaklar misolida fikr yuritiladi. Raqib-personaj bo'lgan yalmog'iz obrazi tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *ertak, kenja o'g'il, raqib-personaj, yalmog'iz, obraz.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются персонажи-соперники, противостоящие главному герою узбекских народных сказок на примере сказок, в которых участвовал младший сын. Анализируется характер Бабы-яги, которая является персонажем-соперницей.*

Ключевые слова: *сказка, младший сын, персонаж-антагонист, Баба-яга, образ.*

Abstract. *This article discusses rival characters who are opposed to the main hero in Uzbek folk tales using the example of fairy tales in which the youngest son participated. The image of Yalmog'iz, who is a rival character, is analyzed.*

Key words: *fairy tale, youngest son, antagonist-character, witch, image.*

O'zbek xalq og'zaki ijodiyotida kenja o'g'il bosh qahramon bo'lgan ertaklar anchagina uchraydi. Ovchilik va qahramonlik motivlari asosiga qurilgan syujetlar silsilasining epik taraqqiyoti natijasida vujudga kelgan bu ertaklar sarguzashtlarga boyligi personajlarning rang-barangligi, qahramonlik, sofdillik, nochor ahvolda qolganlarga g'amxo'rlik qilish g'oyalari ilgari surilganligi bilan alohida ahamiyatga egadir. O'zbek xalq ertaklarida to'rt tip personajlar o'ziga xos epik talqini, syujet qurilishida tutgan badiiy o'rni, strukturual-semantik funksiyalari va

talqiniga ko'ra farqlanib turadi. Biz quyida kenja o'g'il haqidagi o'zbek xalq ertaklarida tasvirlangan raqib-personajlar haqida fikr yuritamiz.

Yalmog'iz kampir. Ma'lumki, yalmog'iz o'zbek xalq ertaklarida tasvirlanuvchi ayol jinsidagi mifologik jonzot bo'lib, ko'pincha epik qahramonning raqibi, dushmani, ayrim hollarda esa asosiy personajga g'aroyib pretmetlar hadya etadigan, unga ko'maklashadigan asotiriy obraz sifatida tasvirlanadi. O'zbek folklorshunosligida yalmog'iz obrazining o'ziga xos xususiyatlari va tarixiy asoslari masalasi K.Imomov, B.Jumaniyozov kabi olimlar tomonidan ancha jiddiy o'rganilgan [1]. Biz esa ushbu maqolamizda mazkur obrazning kenja o'g'il haqidagi ertaklar syujet qurilishidagi epik o'rni va voqealar talqinidagi badiiy vazifalarini tahlil qilish bilan cheklanamiz.

Kenja botir haqidagi o'zbek xalq ertaklarida yalmog'iz obrazi qahramonni quvish, ta'qib qilish yoki undan qochish, unga zarar yetkazishga harakat qilish, o'z tusini o'zgartirish, yo'l ko'rsatish kabi vazifalarni bajaradi. "Maston va uch aka-uka" ertagida yalmog'iz botirlarni ta'qib qilish chog'ida uch marta o'z ko'rinishini o'zgartiradi [2]. Bo'ronboyni kalxat bo'lib, Dovulbekni boyo'g'li ko'rinishida, Arslonbekni esa quzg'un shaklida kuzatib borgan maston kampir shum niyatlarini amalga oshirishda yirtqich qush suratidan foydalanadi.

Epik syujetda antagonist, ya'ni qahramonning raqibi sifatida harakat qiluvchi personajning o'z ko'rinishini o'zgartirib, boshqa qiyofa kasb etishi funksiyasining uch marta takrorlanishi aka-ukalar sonining uchtaligi bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Og'a-inilarning ya'juj-ma'jujlardan o'ch olish maqsadida safarga o'tlanishi yalmog'iz kampirni bir necha marta yirtqich qush suratiga kirishga majbur qiladi. Qahramonlarning safari qaytarilaverishi yalmog'iz – kuzatuvchining ham o'z ko'rinishini o'zgartirib, o'zga qiyofaga kirishiga ehtiyoj tug'dirgan. Demak, mazkur ertak badiiy qurilishidagi muayyan motiv tarkibidagi funksiyaning uch marta takrorlanishi Kenja botir tipidagi ertaklarga xos bosh belgi – uchlik struktura bilan bog'liqdir.

Yalmog'iz kampirning o'z tusini o'zgartirish motivi qadimgi ajdodlarimizning jon va uning narigi dunyoga safari haqidagi mifologik tasavvurlar bilan aloqador. Rahmatulla Yusuf o'g'lining ma'lumot berishicha, nurotaliklar o'tmishda odamning joni qush ko'rinishida bo'ladi deb o'ylaganlar: "arvohning shakli go'ngqarg'aday bo'lib, odamning tepasiga qo'nib turgan bo'ladi. Ikki odam urushib qolsa, u odamlarning arvohlari ham cho'qisharmish. Kimning arvohi baland kelsa, ya'ni zo'rlik qilsa, mag'lub bo'lgan arvoh qochadi. "Falonchining arvohi qochdi yoki arvohi uchdi", "arvoxi qarashsa" degan eski gaplar shu afsonaga aylangan xayollardandir. Boshqa bir afsonada "agar dev o'z suvratini o'zgartirmoqchi bo'lsa, go'ngqarg'a shakliga kiradi", deyiladi.

Xalqimizning mifik qarashlariga ko'ra, "devlarning joni kabutar suvratida namoyon bo'lib turadi", deydilar. Aytishlaricha, dev nafas olganda joni kabutarday og'zidan kirib-chiqib turarkan, ya'ni nafas chiqarsa, dalaga bir quloch parvoz qilib, nafasni tortsa, tomog'idan kirib ketib turadi. Ajoyib afsonalar dostonlarda juda ko'p, ammo odamning joni to'g'risida ham devlarning joni haqidagi afsonaga o'xshash bir kichik afsona bor. Odamning joni ham jasadiga yarasha, odamning joni chibinday bo'lar emish. Agar odam tush ko'rsa, joni burnidan chiqib ko'p joylarga borib kelar emish. O'sha yurganida jon nimani ko'rsa, odam uyquda uning aksini ko'rib, shuni "tush", deb atar emish [3].

Olimlarning ta'kidlashlaricha, odam o'lgach, uning joni qush ko'rinishida namoyon bo'lishi to'g'risidagi mifologik qarashlar animistik tasavvurlar asosida kelib chiqqan. Qadimgi odam inson o'lgach, uning joni qush ko'rinishiga kirib, uchib ketadi deb o'ylagan. Turli xil

qushlar va parrandalarni muqaddaslashtirish an'anasi ham ana shundan kelib chiqqan. Jon haqidagi ibtidoiy qarashlar esa o'z navbatida inson o'ziga homiy sanalgan jonzot ko'rinishiga kirishi mumkinligi to'g'risidagi tasavvurlarni keltirib chiqqan. V.V.Propp to'g'ri qayd qilganidek, "jon haqidagi tasavvurlar kelib chiqqach, odam jonining jonivorga evrilishi haqidagi e'tiqodiy qarashlar ham yuzaga kelgan" [4]. Bizningcha ham, aynan animistik tasavvurlar odamlarning jonivor ko'rinishiga kira olishi yoki aksincha, jonivorlarning inson qiyofasini kasb etishi, ya'ni evrilishi haqidagi ishonuvlarni yuzaga keltirdi. "Maston va uch aka-uka" ertagida yalmog'iz kampirning qahramonlarni ta'qib qilish jarayonida o'z ko'rinishini uch marta o'zgartirib, qush ko'rinishiga kirishi motivi ham ana shunday animistik tasavvurlar zaminida shakllangan.

Ertakda yalmog'iz kampirning kalxat, boyo'g'li va quzg'unga aylanishi epik syujetdagi qahramonning raqib personajdan qochishi va antogonistning ta'qib qilishi motivi bilan uyg'unlashib ketgan. Yalmog'izning har xil qush shakliga kirishi ertak kompozitsion qurilishiga ham to'la mos keladi. Chunki har safar qahramon xarakteri, safar voqealari tasviri va epik holatning rivojlanib borish xarakteriga egaligi antogonist obrazi talqinidagi o'zgarishni taqazo etadi.

"Abulqosim" ertagida esa yalmog'iz kampirning asosiy personajga bilvosita raqib bo'lib kelishi holati kuzatiladi [5]. Ertakda tasvirlanishicha, katta akalarning xiyonatidan keyin mayib bo'lgan Abulqosim uyiga qaytib borolmay, bir ko'r va bir cho'loq odam bilan do'stlashib tirikchilik qila boshlaydi. Ular uchovlon bir podshohning qizini o'g'irlab olib kelib, o'zlariga singil qilib olishadi. Qiz yigitlarning ovqatini pishirib berib yuraveradi. Kunlardan bir kuni, akalari ovga ketganida qizning oldiga bir yalmog'iz kampir kirib kelibdi. Kampir qizga boshini qaratibdi va uning tizzasidan qonini so'rib ketibdi. Ertasiga yana o'sha mahal kampir kirib kelib yana boshining bitini boqtiribdi va qizning qonini so'rib ketibdi. Akalari singillarining rangi sarg'ayib borayotganligini ko'rib, hamma gapni so'rab bilib olishibdi. Uchinchi kuni kampir kelganida akalari uni ushlab olibdilar va qizni yutib qayta chiqarishga majbur qilibdilar. Yalmog'iz kampir avval qizni, keyin cho'loq va ko'rni yutib, soppa-sog' holatda qaytarib chiqaradi.

"Arpa ko'kal" ertagida qahramon ko'r va shol bilan yashab yurganida bir qizni olib kelib o'zlariga singib qilib olishadi [6]. Qiz ularning xizmatini qilib yurganida bir kuni bitta mayiz topib olib, yeb qo'yadi. Mushuk kelib mayizning yarmini so'raydi, qiz yeb qo'yganini aytgach, mushuk olovni o'chirib qo'yadi. Qiz olov izlab, yalmog'izning uyiga borib qoladi, yalmog'iz "Boshimni ko'rib qo'y" deb qizning qonini so'radi va etagiga kul solib beradi. Qiz qaytib ketayotganida kul to'kilib, iz paydo bo'ladi. Yalmog'iz qizning orqasidan borib, har kuni uning qonini so'radigan bo'ladi. Arpa ko'kal va uning do'stlari yalmog'izni tutib olib, o'ldirmoqchi bo'lishganida u «Sizlarni tuzataman», deb yalinadi. Ko'r bilan sholni yutib qayta chiqarganda ular sog'ayadilar. Ammo Arpa ko'kalni yutib, chiqarmaydi. Shunda yalmog'izni o'ldiradilar va bosh barmog'ini kesishsa, Arpa ko'kal o'sha yerdan chiqadi.

Mazkur ertakda yalmog'izning qizni yutib, soppa-sog' holatda qayta chiqarishi qahramonning ramziy ma'noda o'lib-tirilishi haqidagi qadimgi tasavvurlarning epik talqini hisoblanadi. Bundan tashqari, bu motiv folklorshunos M.Jo'rayevning yalmog'iz obrazi tarixiy-genetik jihatdan ilonsifat xayoliy mavjudotlar to'g'risidagi qadimgi tasavvurlarga bog'lanadi, degan ilmiy farazi to'g'riligini tasdiqlaydi. Uning yozishicha, "turkiy xalklar folkloridagi Jelbegen, Chelbegen, Telbegen, Yelbegen, Jalmous, Yalmog'iz obrazlari genetik jihatdan yagona mifologik zaminga borib taqaladi. Qadimgi turkiy mifologiyada odam yoki jonivorlarni domiga

tortuvchi yovuz kuch sifatida tasvirlangan bu obrazlar nomini bildiruvchi atamaning birinchi qismi chel//jel//el//del//yal//al//jal o'zak leksemasidan iborat bo'lib, bu so'zning ma'nosi "ilon" demakdir. "Ilon" so'zining o'zi ham ana shu qadimiy o'zakka aloqador. "Yalmog'iz" atamasining ikkinchi qismi "mog'iz" qadimgi turkiy tildagi "mongus" so'zining fonetik o'zgarishga uchragan ko'rinishi. G.N.Potanining aniqlashicha, "mongus – ayol jinsidagi yeb to'yimas mifologik obraz ekan" [7].

Ajdodlarimiz yalmog'izni o'zga olamga mansub yovuz personaj sifatida tasavvur qilishgani bois qahramonni yutib yuborishi – uning narigi dunyoga ramziy safarini, qaytarib chiqarilishi esa personajning yangi odam sifatida "qayta tirilishi"ni, boshqacha qilib aytganda, o'zga olam safaridan qaytganligini anglatadi. Yalmog'izning kenja va uning do'stlari – ko'r va sholni yutib, sog' holatda qayta chiqarishi ramziy ma'noda bu personajlarning o'lib-tirilishini anglatadi.

Yuqoridagi tahliliy mulohazalarimizni umumlashtirib aytish mumkinki, yalmog'iz obrazi o'zbek xalq sehrli ertaklarining an'anaviy mifologik personajlaridan biri bo'lib, kenja o'g'il haqidagi ertaklarda ham faol ishtirok etadi. Bu obrazning mifologik tabiati ertak qahramoniga raqib pozitsiyada turish, uni ta'qib qilish, zarar yetkazish, magik xususiyatga ega bo'lgan predmet yoki g'aroyib jonzot (masalan, "Bulbuligo'yo" ertagida tulpor ot) egasi sifatida tasvirlanadi. O'zining epik xususiyatlari va syujet tizimidagi badiiy vazifalariga ko'ra yalmog'iz obrazi asosiy qahramonning epik tabiatini to'ldirib, boyitib turadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Имомов К. Ялмоғиз-жодугар образи талқинига доир. – Тошкент: Фан, 1979. 79-б.
2. Оймомода аждаҳо. Ўзбек халқ фантастикаси. – Тошкент: Ёш гвардия, 1983. 38-б.
3. Жўраев М., Сатторов У. Боболардан қолган нақллар. – Тошкент: Фан, 1998. 70-б.
4. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: 1946. – С.325
5. Ўзбек халқ ижоди. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1969. 97-б.
6. ЎЗР ФА Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти Фольклор архиви. Инв.№1888
7. Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналари. - Тошкент: Фан, 1995. 79-б.

UO'K: 796.01:008(575.1)

KURASH TURLARI BILAN SHUG'ULLANUVCHI YOSHLARLARNING JISMONIY SIFATLARINI YUKSALTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336781>

Xurshidbekov Abbosbek Murodbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kurash turlarida asosiy jismoniy sifatlar va ularni takomillashtirish uslubiyoti hamda kurash mashg'ulotlarini tashkil etishda metodik jihatdan to'g'ri o'tkazilishi va mashg'ulotlarda kurashchilarga kerakli jismoniy sifatlarni o'zlashtirish haqida ko'rsatmalar beriladi. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchilarning asosiy jismoniy sifatlar va ularni takomillashtirish uslubiyoti muhokama qilinadi. Kurash mashg'ulotlarini tashkil etish, ularni kurash turlari bo'yicha texnik va taktik tayyorgarliklarini amalga oshirish jarayonlari ham tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *Kurash, jismoniy sifatlar, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik, tezkorlik, jismoniy tarbiyalash, jismoniy sifatlar, jismoniy barkamollik.*

Аннотация. *В данной статье приведены основные физические качества борьбы и методы их совершенствования, а также методическое правильное проведение борцовской тренировки и приобретение борцами необходимых физических качеств на тренировках. Обсуждаются основные физические качества занимающихся борьбой и методика их*

